

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA NIKOH KO‘RSATKICHLARINING STATISTIK TAHLILI

Yeshniyazov Djamshid Djaxangirovich

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi (PhD)

jamshide@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada nikoh qurish tartibi, uni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi, nikohdan ajralishni qayd etish tartibi ko‘rib chiqilgan.

Shu bilan bir qatorda, Qoraqalpog‘iston Respublikasida nikohlar va ajrimlar bo‘yicha asosiy rasmiy statistik ma‘lumotlarni tahlil qilingan, jumladan, tuzilgan nikohlar, nikohdan ajralishlar soni va koeffitsiyenti dinamikasi ko‘rib chiqilgan, nikohlanuvchilarning yoshi bo‘yicha tahlillar amalga oshirilgan.

Kalit so‘zlar: nikoh, nikoh koeffitsiyenti, nikoh yoshi, oila birligi, tug‘ilish darajasi

Abstract. This article discusses the procedure for concluding a marriage, the procedure for its state registration and the procedure for registering divorce.

In addition, the main official statistical data on marriages and divorces in the Republic of Karakalpakstan were analyzed, including the dynamics of the number and rate of marriages. An analysis was carried out based on the age of those entering into marriage was also studied.

Key words: marriage, marriage rate, marriageable age, family unit, fertility.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 76-moddasida qayd etilganidek, oila jamiyatning asosiy bo‘g‘inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidadir. Nikoh O‘zbekiston xalqining an‘anaviy oilaviy qadriyatlariga, nikohlanuvchilarning ixtiyoriy roziligiga va teng huquqliligiga asoslanadi. Davlat oilaning to‘laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratadi. [1]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Aholining tabiiy harakati, ya'ni aholi tug'ilishi, vafot etishi, nikoh qurish hamda aholining nikohdan ajralishlar muammolarini tadqiq qilish borasida xorijiy mamlakatlar olimlari A.S. Proxorova, N.V. Cheremisina, L.A. Davletshina, Y.A. Dolgix, G.P. Neverova, S.K. Jilyayeva, J.Yu. Yuzefovich, A.A. Maksimova, A.Ya. Kvasha, Z. Pavlik, A. Landri, P. Xauzer va O. Dunkan kabi boshqa olimlar ilmiy ishlar olib borgan.

Mahalliy olimlar I.K.Gulyamov, Sh.E. Dusnaev, N.B.Tula, D.N. Esengeldiev, va boshqalarning ilmiy ishlarida mamlakatimizning demografik rivojlanishi, aholining tabiiy va mehanik harakatik, Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisining tabiiy o'sishi bo'yicha ishlarda o'z aksini topgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Qoraqalpog'iston Respublikasida aholining tabiiy harakati, xususan, tug'ilish, nikoh va ajrim hodisalari borasida olib borilgan tadqiqot jarayonida statistik jadval va grafiklar, induksiya va deduksiya, tahlil va sintez, kabi turli statistik tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda demografik muammo ko'pgina mamlakatlarni xavotirga solmoqda. Bu muammo butun dunyoda ham, har bir davlat va mintaqada alohida birinchi o'rinlardan birini egallaydi.

Tug'ilish aholining ko'payishining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Tug'ilish darajasining o'sishi aholining o'sish sur'atlariga, uning o'rtacha yoshiga ta'sir qiladi va mehnatga layoqatli aholining demografik yukini belgilaydi.

Tug'ilish darajasi to'g'ridan-to'g'ri jamiyatning hayot darajasi va sifatiga, nikoh va ajralishlar kabi ko'rsatkichlarga bog'liq.

Nikoh institutining qadsizlanishi va nikoh barqarorligining pasayishi nafaqat, nikohdan aralishlarning o'sishi o'z-o'zidan, balki tug'ilishning keyingi qisqarishi nuqtai nazaridan ham tashvish tug'diradi. 2022-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasida nikohlar soni 2017-yilga nisbatan 5,3 foizga o'sgan ammo shu bilan

bir qator shu davrda nikohdan ajralishlar esa salkam 58 foizga o‘sganini ham ko‘rish mumkin (jadval 1).

1-jadval

Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2010-2022-yillarda tuzilgan nikoh va ajrimlar dinamikasi [4]

Yillar	Nikohlar soni, birlik	Nikohdan ajralishlar soni, birlik	Har 1000 kishiga	
			nikoh	ajrim
2010	17796	870	10,6	0,5
2011	17920	678	10,6	0,4
2012	16686	759	9,8	0,4
2013	16525	982	9,6	0,6
2014	15035	1213	8,6	0,7
2015	13791	1134	7,8	0,6
2016	12760	1075	7,1	0,6
2017	14109	1309	7,7	0,7
2018	14450	1344	7,8	0,7
2019	14259	1243	7,6	0,7
2020	11561	1028	6,0	0,5
2021	15746	1467	8,1	0,8
2022	14857	2067	7,6	1,1
2023	1933	1933	6,8	1,0

Manbaa: O‘zbekiston Respublikasining statistika portali

1-jadval ma’lumotlarini tahlil qilganimizda Qoraqalpog‘iston Respublikasida tuzilgan nikohlar soni asosan pasayish tendensiyasiga ega. 2021-2023 yillar oralig‘ida qayd etilgan nikohlar soni 15 746 birlikdan 13 565 birlikka yoki 13,8 foizga kamayganini ko‘rishimiz mumkin. 2023-yilda qayd etilgan nikohlar soni ham 2019-yildagi qayd etilgan nikohlar soniga (4,8 foizga), ham 2022-yildagi nikohlar soniga (8,7 foizga) nisbatan kamaygani ko‘rinadi.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, 18 yoshgacha bo’lgan nikohlar faqatgina ayollarda kuzatilgan bo’lib, erkaklar o’rtasida bunday holat umuman kuzatilmagan. Buni urf-odatlar va an’analar bilan ta’riflash mumkin. Erkaklar orasida erta yoshda uylanmasliklariga esa ularning oila boshlig’i bo’lishlari uchun ta’lim olishlari hamda tegishli daromadli ish topishlari bilan tushuntirish mumkin.

Shu bilan bir qatorda ilk nikoh quruvchilarning o’rtacha yoshi deyarli o’zgarmagan ammo 2021-yildan 2023-yilgacha erkaklar orasida eng ko’p yosh oralig’idagi (25-34 yosh) nikohlar ulushi 58,4 %dan 54,7 %gacha qisqarganini, ayollarda esa (18-24 yosh) 63,4 %dan 69,6 %oshganini ko’rishimiz mumkin (1-rasm).

1-rasm. Nikoh quruvchilarning o’rtacha yoshi [3]

Manbaa: O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

2019-yilda ilk turmush qurgan erkaklarning o’rtacha yoshi 27,6 yoshni tashkil etgan bo’lsa, 2023-yilda bu ko’rsatkich 27,3 yoshga yetgan. Erkaklar turmush qurish yoshi 0,9 yoshga kamaygan. Ayollar uchun ilk nikoh yoshi ham pasaygan bo’lib, 2019-yilda u 24,6 yoshni tashkil etgan bo’lsa, 2023-yilda u 24,3 yoshga yetgan, ya’ni 0,3 yilga kamaygan.

Davlat uchun nikohning asosiy vazifasi aholini takror barpo etishdir. Shuning uchun mamlakatimizdagi nikohlar bilan bog’liq vaziyat farzandli oilalar tarkibiga qanday ta’sir qilishini ko’rib chiqish kerak. Ammo buning iloji yo‘q, negaki bunday ma’lumotlar aholini ro‘yxatga olish tadbiri ma’lumotlari asosida shakllanadi.[2]

Hammamizga ma’lumki, mamlakatimizda uzoq yillardan beri aholini ro‘yxatga olish tadbiri o‘tkazilmagan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- Qoraqalpog‘iston Respublikasida so‘nggi 5 yil ichida tuzilgan nikohlar soni kamayib, ajrimlar soni esa aksincha ko‘yib bormoqda.

- Turmushga chiqayotgan ayollarning esa aksincha 25-34 yosh oralig‘idagi ulushi oxirgi 5 yil ichida kamayib, jami turmushga chiqqanlarning 18-24 yosh oralig‘ida ulushi oshib borgani ilk nikohga kiruvchi ayollarning o‘rtacha yoshiga deyarli ta’sir etmagan natijada ilk nikohga kiruvchi o‘rtacha yosh yildan-yilga pasayib bormoqda.

Shunday qilib, tahlillar shuni ko‘rsatdiki, Qoraqalpog‘iston Respublikasida demografik rivojlanish nuqtai nazaridan vaziyat barqaror deb baholash mumkin. Negaki, tuzilgan nikohlar soni kichik sonli kamayish tendensiyasiga, ajrimlar soni esa o‘sish tendensiyasiga ega bo‘lib, bu vaziyat tug‘ilishlar soniga bevosita ta’sir ko‘rsatishi kelgusida tug‘ilishlar soniga ham ta’sir etish mumkin.

Shu munosabat bilan mahallalarda tashkil etilayotgan mahalla yettiligiga bu borada ishlarni sifatli tashkil etishi, ajrimlar sonini qisqartirish bo‘yicha tegishli choralarni amalga oshirishlari zarur bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. S.K. Jilyayeva, J.Yu. Yuzefovich, A.A. “Анализ статистики браков и разводов в Российской Федерации на современном этапе”, Вестник экономической безопасности. 2019;(4):74-6;
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy sayti: <http://www.stat.uz> ;
4. O‘zbekiston Respublikasining statistika portalining rasmiy sayti: <https://siat.stat.uz/>;

5. Yeshniyazov D.D. “Qoraqalpog‘iston Respublikasida nikoh va ajrimning statistik tahlili va ularning tug‘ilishga ta’siri”, “O‘zbekiston Statistika axborotnomasi” elektron jurnali, 2024/1-son